

**ЖЎХОРИ ҚУРУҚ ЕМ-ХАШАК ҲОСИЛДОРЛИГИГА ЭКИШ
МУДДАТИ, МЕЪЁРИ ВА ЎСИМЛИК ТУП СОНИНГ ТАЪСИРИ**

И.И.Маматкулов

Тошкент давлат аграр университети мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11100841>

АННОТАЦИЯ

Мақолада, глобал иқлим ўзгариши, Орол денгизини қуриши оқибатларини, Оролбўйи ҳудудларида жойлашган туманларда юмшатишга йўналтирилган тадқиқотлар натижаларини ёритишга қаратилган. Ҳозирги даврдаги ҳолатда “ғўза:ғалла” интенсив навбатлаб экиш деҳқончилик тизими юқори иқтисодий самара бермаяпти. Сабаби, шўрланиш даражасини ортиши ҳисбига кузги буғдой ўзини оқламаяпти. Бунинг ўрнига дон жўхори “Массино” навини етиштирилиши ҳисобига 5-6 тонна дон ҳамда 10,7-12,05 т/га сифатли ем-хашак олиш мумкинлиги қайд этилган.

Калит сўзлар: жўхори, дон, етиштириш, ҳосилдорлик, дондан кейинги ем-хашак, озуқа бирлиги, қуруқ масса.

Маълумки, дон жўхори экини озиқ-овқат ҳамда чорвачилик учун қимматли озуқа ҳисобланади. Жўхорини дон учун етиштиришда дондан кейин қоладиган ем-хашакка бўлган эътибор, Африка қитъаси ва бошқа кўплаб давлатларда сурункали қурғоқчилик, сувсизлик, юқори ҳарорат, шўрланиш ва бошқа салбий агрономик омиллар ҳукм сурган дунё минтақаларида аҳамияти донидан кам эмас. Чунки, ушбу қурғоқчил ҳудудларда дон ҳам ем-хашак ҳам жуда тақчил ҳисобланади.

Глобал иқлим ўзгариши, Орол денгизини қуриши оқибатлари ҳам Оролбўйи ҳудудларида жойлашган туманларга ҳам ўзининг салбий таъсирини кўрсатмоқда. Ҳозирги қурғоқчилик, шўрланиш, суғориш сувларини кескин етишмаслик ҳолатида, Оролбўйи ҳудудларида доимий экиб келинаётган ғўза, беда, бошоқли, донли, дуккакли дон, сабзавот, полиз, картошка ҳамда такрорий, оралиқ ва сидерат экинларни етиштириш тарихга айланиб қолиши мумкинлиги кундан-кунга намоён бўлиб қолмоқда. Бизнинг олиб бораётган кўп йиллик таҳлилларимиз натижаларига кўра, Қорақалпоғистон Республикаси, Бухоро, Навоий, Хоразм, Сирдарё ва Жиззах вилоятларида қишлоқ хўжалиги экин турларини жойлаштириш структураси, айниқса, бевосита Оролбўйи ҳудудларида буткул ўзгартирилиши талаб этилмоқда. Қурғоқчилик, юқори ҳарорат, тупроқ ва суғориш сувлари шўрланиши ҳолатида

фақатгина айрим экин турларини етиштириш имкони бўлиши бу табиий ҳолатдир.

Бизнинг кўп йиллик кузатишлар ва тадқиқотлар натижаларига кўра, бундай шароитда фақатгина шоли ва жўхори каби экинлар етакчилик қилиши мумкин.

Диссертация мавзусида, ушбу ҳудудларда жўхори экини экилса, лекин турли сабабларга кўра (сув камлиги, шўрланиш, юқори ҳарорат ва б.қ) ўсимлик тўлиқ ўсиб ривожланиб, лекин самарали дон ҳосили олиш имконии бўлмаган ҳолатларда, иқтисодий кўрсаткичлар қай аҳволда бўлди деган табиий савол туғилади?

Шу масалани қисман ёки асосий мавзуга паралелелл ҳолатда ечим топиш бўйича тадқиқотлар олиб бордик. Чунки, Оролбўйи ҳудудларида бугун ҳамда эртага дон ҳамда чорвачилик учун озуқа масаласи янада долзарб бўлб қолиши кутилмоқда.

Тадқиқотлармизда андоза сифатида “Ўзбекистон-5” ва янги дон жўхори “Массино” навини турли экиш муддати, экиш меъёри, схемаси ва ўсимлик туп сонидан парваришлаб, дон ўримидадан кейин қолган қуруқ ем-хашак ҳосилдорлигига деярлик илк бор таъсири ўрганилди (1-жадвал).

Бунга асосий сабаб, шу йилларгача олиб борилган тадқиқотларда дондан кейин қолган ем-хашакка диярлик эътибор берилмаган, поя ҳосили авваллари сотилиб, иқтисодий сарф-харажатлар маълумотига киритилмаган.

Чунки, у даврларда суғориладиган ерларда ем-хашак, озуқа етиштиришга сув етарлик бўлиб, озуқабоп экинлар учун махсус ер майдонлари ажратилар эди. Ҳозирда сув масаласи жидидй муаммо бўлиб, барча бажариладиган чора-тадбирлар ҳисоб-китобли бўлиши ҳамда аниқ деҳқончилик системасига ўтиш ҳаёт ва давр талаби ҳисобланади.

1-жадвал

Дон ўримидадан кейин қолган жўхори қуруқ ем-хашак ҳосилдорлигига экиш муддати, меъёри ва ўсимлик сонининг таъсири (2020-2022 йй)

Вариантлар	Андоза “Ўзбекистон-5”, т/га					“Массино”, т/га					
	I-муддат (10.04)										
	иқ, ўсимли	I	II	III	ўртача	иқ, ўсимли	I	II	III	ўртача	фарқи (+/-)
1	90	9,61	9,68	9,75	9,68	90	11,02	11,27	11,52	11,27	1,77
2	100	9,84	9,99	10,14	9,99	100	11,34	11,57	11,80	11,57	1,66

3	110	8,23	8,34	8,45	8,34	110	11,04	11,14	11,24	11,14	2,79
II-муддат (20.04)											
4	90	9,18	9,31	9,44	9,31	90	11,63	11,57	11,51	11,57	2,07
5	100	9,56	9,86	10,16	9,86	100	11,56	12,05	12,54	12,05	2,38
6	110	9,11	9,27	9,43	9,27	110	11,12	11,43	11,74	11,43	2,31
III-муддат (30.04)											
7	90	8,36	8,67	8,98	8,67	90	9,89	10,23	10,57	10,23	1,59
8	100	9,12	9,31	9,50	9,31	100	11,23	11,54	11,85	11,54	2,35
9	110	8,23	8,42	8,61	8,42	110	9,86	10,07	10,28	10,07	1,67

Дон жўхорининг андоза “Ўзбекистон-5” навига эътиборни қаратсак, I-муддат (10.04) 90 минг ўсимлик етиштирилган вариантида ўртача 9,68 т/га қуруқ масса олинган бўлса, 100 минг ўсимлик қалинликдаги вариантида эса ўртача 9,99 т/га тенг бўлганлиги ва экиш меъёрининг 110 минг/га вариантида ўртача 8,34 т/га қуруқ ем-хашак массаси олинганлиги аниқланди.

Экишнинг II ва III-муддатларида энг юқори вариантлар бўйича кўрсаткичлари икки муддатнинг 100 минг ўсимлик қалинлигида эканлиги қайд этилди ҳамда 9,86-9,31 т/га қуруқ ем-хашак ҳосили олиншига эришилди. Бу эса 90 минг ўсимлик қалинликдаги вариантга нисбатан 0,13-0,68 т/га кам ем-хашак олинганлигини кўрсатди.

Тадқиқотларимизда янги нав сифатида ўрганилаётган “Массино” навидаги кўрсаткичлар қуйидагича бўлди. I, II ва III экиш муддатида 90-100-110 минг туп гектарига ўсимлик қалинлигида парваришланган вариантлар ичида энг юқори кўрсаткичлар II-муддатнинг 100 минг экилган вариантида кузатилиб, мос равишда ўртача гектарига 12,05 тонна қуруқ ем-хашак ҳосили олинган бўлса, I-муддат 90 минг экилган вариантида ўртача гектарига 11,27 тонна, 100 минг туп ўсимлик қалинлиги экилган вариантида ўртача 11,57 тонна ва 110 минг туп ўсимлик қалинлигида экилган вариантида, ўртача 11,14 тонна ем-хашак ҳосили олинганлиги қайд этилди.

Тажрибамизнинг охириги экиш муддатида экилган вариантларда 90-минг ўсимлик қалинлигида 10,23 тонна, 100-минг кўчат қалинлигида 11,54 тонна ва 110 минг ўсимлик қалинлигида 10,07 тонна ем-хашак ҳосили шакилланганлиги намоён бўлди. Тўлиқ маълумотлар 1-расмда келтирилган.

1-расм. Дон ўримидадан кейин қолган жўхори қуруқ ем-хашак ҳосилдорлигига экиш муддати, меъёри ва ўсимлик сонининг таъсири

Расм маълумотларига кўра, экиш меъёри, муддати ва схемасидан қаътий назар энг юқори масса ҳамда озуқа бирлиги барча 110 минг туп ўсимлик етиштирилганда олинди. Олинган маълумотларни таҳлил қилиш орқали бир гектардан чиқадиган қуруқ масса миқдори аниқланганда, барча туп қалинликлариди ва экилган муддатлариди қуруқ масса миқдори андоза “Ўзбекистон-5” навида 36,9-37,1%, “Массино” навида эса – 38,0-39,1%, яъни 0,9-2,0 фоизга кўпроқ эканлиги кузатилди. Бунинг асосий сабаби, “Массино” дон жўхорида, барглар сонини кўплиги ҳамда қуриганда ҳам яхши сақланиши ҳисобига, андоза “Ўзбекистон-5” навга нисбатан қуруқ масса миқдори 2,0 фоизгача ортганлиги аниқланган.

Хулоса ўрнида “Массино” дон жўхори навида қуруқ масса чиқими миқдори бўйича иккинчи ва учинчи муддатларда экилган, 110 минг туп ўсимлик қалинлигида энг юқори қуруқ масса ҳосилдорлиги етиштирилганлиги аниқланган. Ишлаб чиқаришда чорвачилик озуқасини яратиш учун апрель ойининг иккинчи, учинчи декадаларида, гектарига 110 минг туп ўсимлик қалинлиги ҳисобида “Массино” навини экиш мақбул эканлиги қайд этилди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 мартдаги ПҚ-5017-сон “Чорвачилик тармоқларини давлат томонидан янада қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги Қарори.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 8 февралдаги ПҚ-120-сон “Ўзбекистон Республикасида чорвачилик соҳаси ва унинг тармоқларини ривожлантириш бўйича 2022-2026 йилларга мўлжалланган дастурни тасдиқлаш тўғрисида” ги Қарори.
3. Доспехов Б.А. “Методика полевого опыта”. М.: Агропромиздат.-1985. С. 347.
4. Н.М.Худайбергенов, Р.Ш.Телляев. Глобал иқлим ўзгариши ва Орол денгизини қуриши оқибатлари // “Глобал иқлим ўзгаришларига чидамли, ҳосилдорлиги ва сифати юқори бўлган бошоқли дон, дуккакли, мойли, озуқа экинларни парваришлаш истиқболлари” мавзусидаги Халқаро илмий-амалий конференция. Андижон, 2022. Б-32-37.
5. Алабушев А.В., Сорго (селекция, семеноводство, технология, экономика) / А.В. Алабушев, Л.Н.Антипенко, Н.Г.Гурский, Н.Я.Коломиец, П.И. Костычев, П.А.Мангуш, О.И.Алабушева – Ростов-на-Дону: ЗАО Книга, 2003. С. 368.
6. Болдырь В. П. Биохимическая оценка Кукуруза и сорго. – 1991. С.16-18.
7. Большаков А.З. Время чествовать сорго. Ростов н/Д, 2008. С. 60.
8. Р.Ш.Телляев., И.И.Маматкулов., Журнал “Актуальные проблемы современной науки”. – Москва, 2023. – № 1 (130). – С. 35-40 (ISSN 1680-2721).
9. Телляев Р.Ш., И.И.маматкулов Орол денгизи қуриши оқибатларини юмшатишда жўхори экиннинг ўрни “Шоли ва дуккакли дон экинларини етиштиришнинг замановий усуллари ҳамда ресурстежовчи технологиялардан фойдаланишнинг истиқболлари” мавзусидаги Халқаро илмий-амалий конференция. Тошкент, 2023. Б-505-512.
10. Телляев Р.Ш., И.И.маматкулов Шоли:жўхори навбатлаб экишда жўхори экиннинг ўрни “Шоли ва дуккакли дон экинларини етиштиришнинг замановий усуллари ҳамда ресурстежовчи технологиялардан фойдаланишнинг истиқболлари” мавзусидаги Халқаро илмий-амалий конференция. Тошкент, 2023. Б-512-516.